

CASA NINCA BORDANO, UMA ABÓBADA NA RUA DAS JABUTICABEIRAS

NINCA BORDANO'S HOUSE, A VAULT ON JABUTICABEIRAS STREET

**Bárbara Cardoso Garcia | UPM |
barbaracardosogarcia@hotmail.com**

Mestranda em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM); designer pela FACAMP (2013); especialista em História da Arte pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo (2015). Foi professora assistente de História do Design na graduação de design da FACAMP e no curso de Design Gráfico da EBAC. Atualmente, é assistente em curso livre de História do Design.

Brunna Heine | PUCPR | brunnaheine@gmail.com

Arquiteta e Urbanista, formada em 2017, trabalha com elaboração, aprovação de projetos e gerenciamento de obras de restauro em São Paulo, com experiência no Paraná e Santa Catarina. Participa do GT Projeto da Fábrica de Restauro. Participou da pesquisa de Iniciação Científica com o tema " O Programa Minha Casa Minha Vida e a Política Ambiental", sob orientação da Prof. Dra. Zulma Schussel.

Resumo

Este trabalho discorre sobre a casa Ninca Bordano, obra de arquitetura moderna localizada em São Paulo, no bairro Cidade Jardim, na rua das Jaboticabeiras; uma residência em abóbada única. É um projeto de 1968, encomendado a Ronaldo Duschenes por Ninca Bordano, para ela e seu filho, Andreas Pavel, que era amigo do arquiteto. Este artigo aborda o projeto original, os modos de morar em tal residência, o histórico de intervenções e o atual estado de conservação da casa, descrevendo sua condição de arruinamento. É uma casa com características relevantes para o patrimônio edificado moderno de São Paulo, que está sem uso há quase dez anos e atualmente pode ser entendida como uma ruína.

Palavras-chave: Residência moderna. Arquitetura paulista. Casa em abóbada.

Abstract

This paper discusses Ninca Bordano's house, a modern architectural piece located in São Paulo, in Cidade Jardim neighborhood, on Jaboticabeiras street; a single vault house. It's a project designed in 1968 by Ronaldo Duschenes, ordered by Ninca Bordano for herself and her son Andreas Pavel, who was friends with the architect. This paper approaches the original project, the ways of inhabiting this house, the renovation history and the present preservation state of the house as well as its present decaying condition. It is a house with relevant characteristics to the modern architecture heritage of São Paulo, which has been unused for almost ten years and is presently be considered as a ruin.

Keywords: Modern house. Paulista architecture. Vault house.

Introdução

A casa Ninca Bordano é uma obra de arquitetura moderna, localizada na Rua das Jabuticabeiras, bairro Cidade Jardim, em São Paulo. É uma residência projetada por Ronaldo Duschenes, em 1968, uma encomenda de Ninca Bordano, artista alemã que vivia em São Paulo. É uma casa em abóbada, construída em material aparente, aos moldes da arquitetura conhecida como Arquitetura Nova (ARANTES, 2002; KOURY, 2003).

Segundo Ruth Verde Zein, no âmbito da arquitetura residencial da dita Escola Paulista Brutalista, entre 1953 e 1973, “é frequente o entendimento (...) do projeto das casas como um ‘laboratório experimental’” (ZEIN, 2005, p. 221), ressaltando-se aí o emprego de técnicas concebidas com valor de ensaios para futuras replicações, preferencialmente de maior escala (ZEIN, 2005, p. 222). Segundo levantamento dessa autora, há significativo número de residências e de estudos historiográficos sobre tais projetos (ZEIN, 2005, pp. 221-222).

Apesar de não ser um formato comum e recorrente na produção residencial a abóbada única comparece em outras casas unifamiliares construídas em São Paulo nesse período. Silvia Leão e Raquel Lima (2017, p. 886) estudam comparativamente dois projetos que exemplificam outros casos de casas em abóbada, a casa Dino Zammataro, projetada por Rodrigo Lefèvre, com colaboração de Ronaldo Duschenes e Félix Araújo (ARANTES, 2002, p. 265), em 1970 e a casa Millan-Acayaba, projetada por Marcos Acayaba em 1972-1975. Esse último estudo mostra recorrência e diversidade no emprego da abóbada como estratégia projetual. Segundo suas autoras, a cobertura da primeira casa é economicamente mais barata e é construtivamente mais simples que a segunda, mais cara e tecnicamente mais elaborada (LEÃO; LIMA, 2017, pp. 884-885).

Segundo Marlene Acayaba,

A arquitetura de São Paulo dos anos 60 deu ênfase ao espaço e não à forma, ao projeto social e não ao caráter simbólico através de algumas

normas. (...) Nesse período fértil e unitário da arquitetura paulista, as casas confirmam o ideal do convívio comunitário, da construção compacta onde os espaços se ligam sob um único vão, do espaço central como núcleo ordenador. Daí também a proposta social das casas como a cidade, da cidade como as casas (ACAYABA, 2011, p. 155).

Visualmente a casa Ninca se assemelha à produção arquitetônica do grupo conhecido como Arquitetura Nova, estudada por Ana Paula Koury e Pedro Fiori Arantes. O arquiteto que projetou a casa Ninca, Ronaldo Duschenes, também trabalhou diretamente com Rodrigo Lefèvre em diversos projetos de residências (ARANTES, 2002, p. 265; KOURY, 2003, p. 134; DUSCHENES, 2018), protagonista desse grupo, o que corrobora tal aproximação formal, construtiva e discursiva. Ana Paula Koury diz que Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, trio conhecido como Grupo Nova Arquitetura,

em suas obras, realizaram operações que, do ponto de vista material, adequavam-se às restrições econômicas do subdesenvolvimento e à falta de recursos, mas, do ponto de vista cultural, representavam o desafio da constituição de novos valores que viabilizassem um projeto audacioso de transformação do presente (KOURY, p. 27).

Pedro Fiori Arantes define a experimentação dos três arquitetos como “novista”, segundo o autor, eles

procuram mudar o sentido da arquitetura moderna brasileira, ao menos no que diz respeito à habitação. Na verdade, alcançaram uma forma híbrida entre casa burguesa e popular, presa à primeira mas querendo ser a outra. (...) a forma arquitetônica que eles conseguiram “antecipar” às condições objetivas de sua realização encontrará sua verdadeira existência social vinte anos depois, noutra ocasião e com outros arquitetos. (ARANTES, 2002, p. 52).

A documentação do arquivo do arquiteto indica que a casa Ninca começou a ser projetada em ano de profunda efervescência cultural: 1968. Os ideais libertários de tal período reverberam nos discursos do arquiteto (DUSCHENES, 2018) e do morador (PAVEL, 2018),

indicando que os modos de morar em tal residência corroboram a interpretação historiográfica corrente sobre casas de arquitetura moderna paulista, projetos que proporcionariam vivências mais coletivas. A proprietária da casa era Ninca Bordano, artista plástica alemã que chegou ao Brasil em 1951, quando o marido veio trabalhar nas indústrias Matarazzo. Anos mais tarde, Ninca encomendou a casa exclusivamente para ela e seu filho, após separar-se. Os modos de morar tanto dela quanto de seu filho, Andreas, repercutem o discurso libertário dos movimentos contraculturais do final dos anos 1960.

Casa Ninca: o projeto original

O projeto data de 1968, conforme pranchas do arquivo do arquiteto (DUSCHENES, 1968). O volume curvo abriga todo o programa da casa. Esse volume ocupa 38,06% do terreno, que possui metragem total de 484,50 m² e a área construída de 258,09 m². O terreno possui formato trapezoidal, com 17,83 m de frente e 27,13 m de fundo, sendo que a casa está posicionada na menor parte do trapézio, na porção sul do terreno. O pavimento térreo se distribui em 184,41 m², numa planta ortogonal. O pavimento superior se define em um quadrado de 63,68 m².

A abóbada que abriga o programa da casa é o resultado de um raio constante de 10 m, com um segmento de reta na tangente do raio (Figura 1)¹. As componentes horizontais dessa estrutura são absorvidas por dois tirantes paralelos, engastados nos arranques esquerdos e direitos. A cobertura em curva é construída através da encomenda de vigotas em formato de “T” invertido, de tamanho especificado pelo arquiteto, pré-fabricadas em concreto pela empresa Prel. As vigotas são dispostas verticalmente, paralelas umas às outras, preenchidas com tijolos cerâmicos perfurados, que se encaixam nessas vigotas. Posteriormente a curva recebe uma capa de concreto. O pavimento superior é sustentado por 4 pilares circulares de concreto, moldados in loco.

1 Figura 1: Diagramas fachada frontal e corte longitudinal. Fonte: Brunna Heine, 2018.

A fachada da rua mostra duas portas, uma ao lado da outra e, do lado esquerdo do terreno, entre a calçada e as entradas da casa, há outro acesso, escadas que descem para o nível inferior. As duas portas indicam uma entrada independente para cada quarto da casa; apesar de haver outra porta que conectava os dois quartos. E as escadas levam para as áreas sociais e de serviço concentradas no nível inferior do projeto, sem passar pelas áreas íntimas.

O pavimento superior (Figura 2)² é alinhado com o nível da rua e contém os dois dormitórios da casa e seus banheiros. Um dos quartos é suíte com banheiro dentro do quarto e no outro o banheiro está localizado bem próximo à porta. Os dois quartos dão para um mesmo terraço que possui banco fixo, que é lugar de sentar e espécie de limite, ou guarda corpo, em relação ao fim do terraço, e tem vista para os fundos do terreno.

O pavimento inferior (Figura 3)³ está alinhado com o nível do jardim. E a fachada para o jardim é mais aberta visualmente, composta por caixilharia em madeira e vidro. As escadas existentes na calçada, antes das duas portas da casa, levam para o pavimento inferior, chegando, pela extremidade, num ambiente único que é sala de estar, jantar, terraço e ateliê da artista. No meio da planta desse pavimento inferior, na direção da entrada, há uma cozinha linear. Dando continuidade à cozinha, há a lavanderia posicionada na mesma direção dos banheiros do andar de cima. A lavanderia é quase um volume fechado, com paredes que tentam esconder tal ambiente das áreas sociais da casa. Atrás da parede principal que fecha a lavanderia, estão posicionadas as escadas, voltadas para o ateliê da proprietária escultora que acessam o andar superior da casa. Paralela à faixa que abriga a cozinha, há um depósito e um quarto de empregadas. Há diversos móveis integrados ao projeto arquitetônico em todos os cômodos da casa, eles são construídos amalgamados às paredes da casa, como as duas fileiras de estantes e sofás projetados nas paredes laterais do “apartamento” e os móveis fixos das paredes pe-

2 Figura 2: Redesenho planta pavimento superior. Fonte: Brunna Heine, 2018.

3 Figura 3: Redesenho planta pavimento inferior. Fonte: Brunna Heine, 2018

riféricas da planta: sofás e planos de apoio na sala e estantes e sofá no ateliê.

Modos de morar e reformas

Ninca Bordano nasceu em 1914, em Mannheim, e cresceu em Berlim. Em 1951, ela se mudou com a família para São Paulo, onde viveu até 1999. Pelos relatos de quem a conhecia, ela era uma pessoa viva, inteligente, livre e criativa (DUSCHENES, 2018; PAVEL, 2018).

O projeto, com dois quartos, apresentava um “apartamento”, que foi ocupado por bastante tempo por Andreas Pavel, filho de Ninca Bordano, mas eventualmente também era alugado em geral para conhecidos, geralmente, jovens e envolvidos com design e arquitetura, como o próprio arquiteto autor da casa, Ronaldo Duschenes, e o designer Luciano Deviá. À direita, o outro quarto, era a suíte da dona da casa. Os quartos estão colados cada um em uma extremidade da planta enquanto os banheiros concentram-se na porção central.

Andreas Pavel era amigo próximo de Ronaldo Duschenes e o recomendou à mãe que pretendia construir uma nova residência. Andreas estudava filosofia em Berlim e interrompeu os estudos para passar uma temporada em São Paulo. Durante o tempo em que ficou em São Paulo, foi contratado para integrar o grupo fundador da TV Cultura e, posteriormente, entre 1969 e 1974, trabalhou como diretor de planejamento na editora Abril Cultural, onde foi responsável, principalmente, pelo plano editorial de Os Pensadores, Música Popular Brasileira e Enciclopédia Abril (PAVEL, 2018; ROHTER, 2005). Nesse período, costumava circular com personagens do cenário cultural paulistano, o que remete à estreita parcela que encomenda arquitetura moderna em São Paulo, geralmente uma clientela inserida em círculos culturais, tratando-se de uma restrita “elite intelectual”.

Andreas Pavel é tido como inventor da estereofonia pessoal, princípio do Walkman e iPod, e, ao falar de sua invenção, costuma citar a casa das Jabuticabeiras como influência decisiva para conceber tal obje-

to⁴. Segundo Pavel, o formato curvo da abóbada propagava o som de maneira a criar uma ambiência sonora envolvente (DUSCHENES, 2018; PAVEL 2018; ROHTER, 2005;). Ele se refere à casa como “inferninho sofisticado”, evocando o clima de reunião e festa da casa, especialmente de seu “apartamento”, frequentada por Sérgio Ferro, o casal Vladimir e Clarice Herzog, Antônio Medina Rodrigues, José Ângelo Gaiarsa, Augusto de Campos, entre outros intelectuais (PAVEL, 2018).

A obra data de há quase cinquenta anos. Na medida em que as demandas do morar mudam com o tempo, a casa Ninca sofreu três intervenções marcantes. A primeira aconteceu na década de 1980, quando Percival Brosig, ex-sócio de Ronaldo Duschenes, construiu um ateliê no fundo do terreno, no canto direito do jardim.

Após a morte de Ninca Bordano, em 2008, seu filho Andreas Pavel, com planos de morar na casa, iniciou uma intervenção com projeto do escritório de Roberto Loeb, com colaboração de Luis Capote, Damiano Leite e Anna Sutor. O cliente queria transferir os dormitórios para a área do antigo jardim da residência e transformar a casa num “laboratório de experimentações multimídia”; algo que de certa forma remete ao convívio intenso do “apartamento” sempre cheio e às experimentações de som e imagem que ele costumava fazer. A cobertura de tal volume se conectaria com o terraço do projeto original. Atualmente esse terraço está construído, mas a obra não parece ter sido concluída, assim como o projeto do laboratório não foi concretizado.

Antes da reforma de Roberto Loeb, Eduardo Longo começou uma intervenção na casa que foi interrompida por desentendimentos com seu proprietário. Longo projetou uma intervenção para adaptar a moradia à sua filha que ocuparia a residência depois de finalizada a

4 Andreas Pavel. In: WIKIPEDIA, the free encyclopedia, 2018. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Pavel>. Acesso em: 21 jun. 2018. ROTHER, Larry. An unlikely trendsetter made earphones a way of life. The New York Times, São Paulo, 17 dez. 2005. Disponível em: <<https://www.nytimes.com/2005/12/17/world/americas/an-unlikely-trendsetter-made-earphones-a-way-of-life.html>>. Acesso em: 21 jun. 2018.

reforma. A casa já estava fechada há um tempo e possivelmente demandava muitos cuidados de manutenção. De significativo, identificamos o acréscimo de fechamento, um portão elétrico feito de grade metálica vazadas, que mantém a visibilidade da casa, mas que, ao mesmo tempo, adequa o projeto para a condição mais contemporânea do bairro. Trata-se de região caracterizada por casas de alto padrão, a maioria delas com muros bem altos e pesados sistemas de vigilância. Ainda nessa intervenção, parte das superfícies internas que eram de concreto sem acabamento, foram cobertas por reboque de cimento, o que em seguida foi raspado por ordem de Andreas Pavel. A casa foi vendida em 2013 e desde então permanece fechada. Atualmente encontra-se em estado precário de conservação e é usada como base, em termos bem improvisados, por um serviço de vigilância particular da região. Tentamos contato com os atuais proprietários, mas não obtivemos sucesso, inclusive, a empresa que ocupa o espaço diz não ter contato com os atuais proprietários há tempos.

A casa hoje, descrição de seu estado de arruinamento

A arquitetura moderna costuma demandar conservação constante, principalmente por seus métodos construtivos estarem em experimentação (WILMERING, 2017). A isso soma-se a constante busca pelo “mínimo do material”, conforme acontece na casa Ninca com estruturas e planos delgados, que contribuem para tal demanda por manutenção constante.

Já nos anos 2000 a casa começa a apresentar sinais de necessidade de cuidado de conservação. A fim de verificar a estabilidade da estrutura, ele contratou um técnico que solicitou que a última fiada de todas as alvenarias materializadas em tijolos maciços fosse retirada, com o objetivo de avaliar a possibilidade das vigas da abóbada se apoiarem nas vedações (PAVEL, 2018). Esse cenário foi descartado após aparente verificação de que a estrutura permanecia intacta. Porém, os tijolos não foram recolocados em sua posição original, e dada a falta de travamento superior, as paredes se fragilizaram.

Em janeiro de 2018, parte da vedação frontal ruiu e atualmente se acumula em uma pilha sobre a escada de concreto existente no interior da residência, a outra parte da vedação frontal foi substituída por blocos de concreto, cobertos por uma fina camada de argamassa cimentícia; o mesmo aconteceu na fachada posterior⁵ (Figura 4)⁶.

Os caixilhos de madeira e vidro fixos do projeto original seguem presentes no pavimento térreo, com pequenos pontos de ressecamento e sem presença de insetos xilófagos. No superior, restam apenas fragmentos desses elementos, ou, já são inexistentes, deixando a casa aberta a intempéries⁷.

As paredes externas manifestam uma pátina biológica decorrente da falta de manutenção da vegetação do entorno, que deixa o ambiente úmido, propício para essa patologia. Também se observou formação vegetal nas lajes, as plantas se fixam nas reentrâncias do concreto causando desagregação e sobrepeso nesses elementos estruturais⁸.

As instalações elétricas e hidráulicas, executadas em tubulação metálica aparente, não funcionam mais e apresentam pintura deteriorada, ficando expostas à corrosão natural⁹.

Sem ocorrência de lixiviação e fissuras, o concreto aparente, protagonista material dessa residência, mostra-se intacto, com sujidades características do transcorrer do tempo. Somente na marquise frontal nota-se um pequeno ponto de destacamento do cobrimento do aço, decorrente da baixa inclinação, pouca impermeabilização e alta exposição ao tempo nessa pequena laje¹⁰.

Hoje, a casa transparece o abandono. A abóbada que foi abrigo de Ninca Bordano, Andreas Pavel, Ronaldo Duschenes, do casal Luciano Deviá e Magali de Freitas e de outros moradores, atualmente se distingue pelo seu estado de arruinamento e pela fragilidade de seu

5 Avaliação após visita técnica. Brunna Heine, 2018.

6 Figura 4: Fachada frontal, 2018. Fonte: Brunna Heine, 2018

7 Avaliação após visita técnica. Brunna Heine, 2018.

8 Avaliação após visita técnica. Brunna Heine, 2018.

9 Avaliação após visita técnica. Brunna Heine, 2018.

10 Avaliação após visita técnica. Brunna Heine, 2018.

uso atual.

Ao refletir sobre ruína e patrimônio cultural no Brasil, Angela Rosch Rodrigues, defende que há três grupos de ruínas: ruínas do tempo, ruínas da incúria e ruínas do incidente. Sendo que o segundo grupo se constitui em ser um:

[...] produto de um processo silencioso derivado da falta de ações concretas por parte das políticas de preservação e dos proprietários que vai se acumulando paulatinamente através de delapidações (revestimentos, cobertura, etc.), falta de manutenção, usos inadequados, dentre outros. (ROSCH,2007)

Brandi entende ruína como “tudo aquilo que é testemunho da história humana, mas com um aspecto bastante diverso e quase irreconhecível em relação àquele de que se revestia antes” (BRANDI, 2004, p.65). Devido à falta de uso efetivo do imóvel, bem como a não re-colocação da fiada superior de tijolos nas alvenarias e a clara inexistência de manutenção e conservação, é possível denominá-la como uma ruína da incúria.

A causa do estado atual do imóvel (Figura 5)¹¹ é resultado de diversos fatores, somados, inquestionavelmente, à negligência por parte dos proprietários atuais e possivelmente, por um desejo inerente de substituir o edifício atual por um novo.

Considerações finais

A casa Ninca Bordano é um projeto que poderia fazer parte dos manuais de casas de arquitetura moderna de São Paulo, pois se enquadra na interpretação corrente de tais casas, tanto pelas características do projeto arquitetônico quanto pelos modos de morar que abrigou. É uma casa construída em material aparente e com técnicas construtivas que indicam experimentação de processos pré-fabricados. Acreditamos que se trata de uma casa que reverbera o discurso transformador da arquitetura moderna, mas, mais que isso, acreditamos que são os modos de morar dos clientes que habitam tal proje-

11

Figura 5: Fachada posterior, 2018. Fonte: Brunna Heine, 2018.

to que trazem esse conteúdo dito transformador para esse projeto. Não só a visualidade, mas também os modos de morar dessa casa remetem ao discurso corrente sobre arquitetura residencial paulistana. Uma casa de arquitetura moderna parece ser um palco mais condizente com as ideias e os novos modos de morar na órbita da arquitetura residencial modernista, mas nos perguntamos se as mesmas vivências, que aconteceram na casa Ninca Bordano da rua das Jabuticabeiras, também não se teriam realizado sob qualquer outra residência, independente de seu estilo arquitetônico?

Atualmente, a casa está em estado de arruinamento. A casa existe há quase cinquenta anos, as demandas do morar mudam com o tempo, a isso soma-se a necessidade de cuidados constantes para conservação de arquitetura moderna e os debates em torno de questões patrimoniais. Esses aspectos contribuem para que a casa Ninca esteja em estado de abandono.

É uma casa unifamiliar, mas é um projeto que pode ser entendido como parte do patrimônio arquitetônico de São Paulo, e, assim como muitas outras obras desse tipo de arquitetura paulista, tombadas ou não, pode desaparecer. Acreditamos que é um projeto que já esteja em processo de se fragmentar na história e virar uma ruína desconhecida, um traço de patrimônio morto, caminhando para ser completamente demolida e removida. Também, acreditamos que o valor arquitetônico dessa casa vence qualquer sinal de negligência e que um possível tombamento seria insuficiente para garantir a integridade do bem, sendo também necessário discutir medidas de intervenção para que esse patrimônio moderno fosse adaptado para necessidades contemporâneas.

Referências:

ACAYABA, Marlene. Residências em São Paulo 1950-1970. São Paulo: Projeto Editores, 2011.

ARANTES, Pedro Fiori. Arquitetura Nova: Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos multirões. São Paulo: Ed. 34, 2002.

BASTOS, Maria; ZEIN, Ruth. Brasil: Arquitetura após 1950. São Paulo: Perspectiva, 2015.

BRANDI, Cesare. Teoria da restauração. Trad. Beatriz Mugayar Kühl. Cotia, SP: Ateliê

Editorial, 2004.

_____. Teoria del restauro. Torino: Giulio Einaudi Editore s.p.a., 2000.

_____. Il Restauro. Teoria e Pratica. Roma: Editori Riuniti, 1994.

DUSCHENES, Ronaldo. Ronaldo Duschenes: depoimento [jun. 2018]. Entrevistadores: Bárbara Garcia e Brunna Heine. São Paulo, 2018. 1 arquivo .m4a (73 min.).

KOURY, Ana Paula. Grupo Arquitetura Nova: Flávio Império, Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro. São Paulo: Romano Guerra Editora: Editora da Universidade de São Paulo: FAPESP, 2003. – (Coleção olhar arquitetônico; v 1)

PAVEL, Andreas Max. Andreas Max Pavel: depoimento [jun. 2018]. Entrevistadores: Bárbara Garcia e Brunna Heine. São Paulo, 2018. 1 arquivo .m4a (131 min.).

RODRIGUES, Angela Rosch. Ruína e patrimônio cultural no Brasil. Tese (Doutorado - Área de Concentração: História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

ROHTER, Larry. An Unlikely Trendsetter Made Earphones a Way of Life. The New York Times, dez. 2015. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2005/12/17/world/americas/an-unlikely-trendsetter-made-earphones-a-way-of-life.html>. Acesso em: 17 jun. 2018.

SANVITTO, Maria Luiza Adams. Brutalismo paulista: uma análise compositiva de residências paulistanas entre 1957 e 1972. Porto Alegre: UFRGS, 1994. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1994.

XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. Arquitetura moderna Paulistana, São Paulo: RG, 2017.

WILMERING, Antoine M. “Getty Foundation” In: AGUIAR, Bárbara Cortizo; CARCERERI, Maria Luisa Gambôa. Arquitetura moderna e sua preservação: estudos para o plano de conservação preventiva do Pavilhão Arthur Neiva. Rio de Janeiro: In Fólío, 2017.

ZEIN, Ruth Verde. A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1953-1973. Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, 2005. Tese de doutoramento orientada por Carlos Eduardo Dias Comas.

ZEIN, Ruth Verde; SANTOS, Cecília Rodrigues. Rápidas considerações sobre a preservação das ruínas da modernidade. *Arquitextos*, São Paulo, ano 12, n. 135.00, jul. 2011. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.135/3997>. Acesso em: 18 jun. 2018.

